

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврүзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахронов К.Э.	(Самарканд)
Рахронов Н.Р.	(Казахстан)
Рахронова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

**МЕТФОРМИН ВА ХИТОЗАНИНГ АЛЛОКСАН ҚЎЗГАТАДИГАН ДИАБЕТДАГИ
МЕТАБОЛИТИК ЖАРАЁНЛАРГА ТАЪСИРИ**
Шеров Ш.А.¹, Шукуров И.Б.¹, Иноятова Ф.Х.²

¹Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

²Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. *Натижалар шуни кўрсатдики, аллоксан тажриба ҳайвонларида тана вазнининг пасайишига олиб келади. Бу пасайиш хитозан билан даволанган ҳайвонларда кўпроқ кузатилади. Глюкоза даражасини баҳолаш шуни кўрсатдики, 2 ҳафта давомида метформин олган ҳайвонларда глюкоза даражасининг пасайиши 15% ни, аллоксан олган ҳайвонларда - 26% ни ташкил етди. Метформинни қабул қилиш бир ойлик даволанишдан кейин триглицеридемиянинг сезиларли даражада пасайишига олиб келди, иккинчи ойда еса бу даража сақланиб қолди. Хитозанни қабул қилиш бир ойлик даволанишдан кейин гипертриглицеридемияни яхшиламади, натижага фақат даволанишнинг иккинчи ойида эришилди. Хитозан ва метформинни қўллаш икки ойлик даволанишдан кейин холестерин даражасининг пасайишига олиб келди ва метформин билан даволашнинг биринчи ойида натижа сезиларли бўлди. Қаламушлар профилларини таҳлил қилишда метформин билан даволаш массанинг ошишини кўрсатди.*

Калит сўзлар. *Гипергликемия, метформин, аллоксан, тана масса, диабет.*

**THE EFFECT OF METFORMIN AND CHITOSAN ON METABOLIC PROCESSES IN
ALLOXAN-INDUCED DIABETES MELLITUS**

Sherov Sh.A.¹, Shukurov I.B.¹, Inoyatova F.Kh.²

¹Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

²Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. *The results showed that alloxan caused a decrease in body weight in experimental animals. This reduction was more pronounced in animals receiving chitosan. Glucose levels were assessed, revealing a 15% reduction in glucose levels in animals treated with metformin for 2 weeks, compared to 26% in animals receiving alloxan. Administration of metformin resulted in a significant reduction in triglyceridemia after one month of treatment, and this level was maintained during the second month. Chitosan administration did not improve hypertriglyceridemia after one month of treatment; the effect was only achieved in the second month. The use of chitosan and metformin resulted in a reduction in cholesterol levels after two months of treatment, and the effect was significant during the first month of metformin treatment. Analysis of rat profiles showed an increase in body weight after metformin treatment.*

Keywords: *Hyperglycemia, metformin, alloxan, body weight, diabetes.*

**ВЛИЯНИЕ МЕТФОРМИНА И ХИТОЗАНА НА МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПРИ
АЛЛОКСАН-ИНДУЦИРОВАННОМ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ**

Шеров Ш.А.¹, Шукуров И.Б.¹, Иноятова Ф.Х.²

¹Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

²Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. *Результаты показали, что аллоксан вызывает снижение массы тела у экспериментальных животных. Это снижение более выражено у животных, получавших хитозан. Оценивались уровни глюкозы, показывающие, что снижение уровня глюкозы у животных, получавших метформин в течение 2 недель, составило 15%, а у животных, получавших аллоксан, — 26%. Введение метформина привело к значительному снижению триглицеридемии после одного месяца лечения, и этот уровень сохранялся во второй месяц. Введение хитозана не улучшило гипертриглицеридемию после одного месяца лечения, результат был достигнут только во второй месяц лечения. Использование хитозана и метформина привело к снижению уровня холестерина после двух месяцев лечения, и результат был значительным в первый месяц лечения метформином. При анализе профилей крыс лечение метформином показало увеличение массы.*

Ключевые слова. *Гипергликемия, метформин, аллоксан, масса тела, диабет.*

e-mail: sherzod_sherov@bsmi.uz

Тадқиқот мақсади. Диурез ва глюкозуриянинг кунлик қийматларини баҳолаш учун сийдик коллекторлари ёрдамида ҳар бир каламушдан алоҳида сийдик йиғилди. Глюкоза, умумий холестерин, ЗЖПЛП, ЗПЛП ва ТАГ концентрацияси биокимёвий анализатори ёрдамида аниқланди. Экспериментнинг 4 ҳафтаси давомида. Қўйруқ учудаги кесмадан глюкомик даражасини ўрганиш учун қон тўпланган. Каламушларнинг қонидаги гликозилланган гемоглобин даражаси тижорат тўплами ёрдамида аниқланди.

t-тестидан фойдаланган ҳолда ўзгарувчанлик статистикаси усули ёрдамида баҳоланди ва $p < 0,05$ да муҳим деб ҳисобланди. Барча ҳайвонлар сув ва озик-овқатдан фойдаланишни чекламаган ҳолда стандарт вивариум шароитида сақланган.

150 мг/кг дозада аллоксан тетрагидрат қўллангандан сўнг қондаги глюкоза даражасидаги ўзгаришларнинг бир неча фазалари кузатилди: биринчи фаза гипергликемик бўлиб, биринчи соатларда максимал даражага етади; иккинчиси, асосан, биринчи кун давомида ўзини намоён қилган гипогликемик, учинчи босқич - доимий гипергликемия босқичи.

Материаллар ва методлар. Массаси 150 дан 190 г гача бўлган 36 та каламушларда олиб борилди. Ҳайвонлар 4 гуруҳга бўлинган. Биринчи гуруҳ: назорат каламушлари, иккинчи гуруҳ: экспериментал қандли диабет билан касалланган каламушлар, аллоксан берилган, даволанмаган назорат деб аталади. Учинчи гуруҳ: экспериментал диабет фонида метформин қабул қилинган каламушлар. Тўртинчи гуруҳ: экспериментал диабет фонида хитозан юборилган каламушлар. Экспериментал диабет лаборатория ҳайвонларида 0,9% натрий хлорид еритмасида тайёрланган 150 мг/кг тана вазнига аллоксан дозасини қорин бўшлиғига юбориш орқали қўзғатилди. Қандли диабетнинг бошланишини аниқлаш учун биринчи қон глюкоза ўлчови глюкометр ёрдамида аллоксан инъекциясидан 7 кун ўтгач амалга оширилди. Метформин еритмаси оғиз орқали 2 ой давомида ҳар куни 1 мл шприцга бириктирилган найча ёрдамида экспериментал диабет билан оғриган ҳайвонларга юборилди, юборилган препаратнинг дозаси 5 мг/кг ни ташкил етди.

Тадқиқот натижалари. Қўйидаги биокимёвий кўрсаткичлар ўрганилди: глюкоза даражаси, триглицеридлар, умумий холестерин. Тадқиқотлар Экспериментлар учун ёки бошқа илмий мақсадларда фойдаланиладиган умуртқали ҳайвонларни ҳимоя қилиш бўйича Европа конвенцияси (Страсбург, 1986 йил 18 март) ЕЦН 123 талабларини ҳисобга олган ҳолда амалга оширилди ва биотиббий этика бўйича комиссия томонидан тасдиқланган дастурга муофиқ бажарилди. 1-жадвал

1-жадвал

Каламушлар қон зардобиди липидлар алмашинуви кўрсаткичлари

Кўрсаткич	Назорат гуруҳи	Аллоксан киритилгандан кейин	Метформин берилган гуруҳ	Хитозан берилган гуруҳ
Холестерин, ммол/л	2,12±0,11	2,81±0,29*	2,32±0,15*	2,2±0,15*
ТАГ, ммол/л	1,12±0,24	1,58±0,17*	1,77±0,19*	1,7±0,19*
ЗПЛП, %	1,34±0,12	3,64±0,20*	2,67±0,15*	2,6±0,15*
ЗЮЛП, %	1,19±0,09	1,52±0,13*	1,39±0,19*	1,3±0,19*
Ёғ кислоталари	0,87±0,13	1,91±0,17*	1,79±0,13 *	1,7±0,13 *

Қандли диабетнинг дастлабки белгилари 120 мл гача сув истеъмолининг кэскин ўсиши, полифагия, полиурия, гипергликемия, тўсатдан вазн йўқотиши ва соч тўкилиши шаклида ўзини намоён қилди. Юқоридаги белгиларга қўшимча равишда, тажрибанинг турли босқичларида оёқ яралари ва қўйруқ гангренази кузатилди. Аллоксан диабет ривожланишининг турли босқичларида гипергликемик ва гипогликемик кома натижасида ҳайвонларнинг 15% нобуд бўлди. Тажрибанинг биринчи кунда аллоксан киритилгандан кейин ҳайвонларнинг унга нисбатан хетероженлиги намоён бўлди. Препарат киритилгандан кейин биринчи кундан бошлаб диурез кучайган ва деярли тажриба охиригача сақланиб қолган ҳайвонлар уремик сезгирлиги юқори бўлган гуруҳга ва каламушларга диурез билан таснифланган. (2-жадвал)

Шундай қилиб, аллоксан ёрдамида қандли диабетни моделлаштиришда биз препаратга индивидуал сезгирликнинг аниқ ўзгарувчанлигини аниқладик. Кундалик сув истеъмолининг сезиларли даражада ошиши, полиурия, полифагия, гипергликемия, вазн йўқотиш ва соч тўкилиши билан кечадиган касалликнинг ўткир босқичи аллақачон ҳайвонларнинг аллоксанга гетероженлиги

билан намоён бўлган.

2-жадвал

Каламушларда кунлик диурез ва глюкозурия динамикаси аллоксаннинг диабетоген таъсири ва хитозан ҳамда метформин ҳосилалари берилгандаги ўзгаришлар

Кўрсаткич	Назорат	Аллоксан киритилгандан кейин хайвонлар (150 мг)	Метформин берилган гуруҳ	Хитозан берилган гуруҳ
Диурез мл/кун	10.00± 1.00	32,01±1,91*	14,08±1,54	12,08±1,54
Глукурия, г/кун	0,002± 0,001	0,18±0,02	1,32±0,18	1,22±0,18

* Экспериментал гуруҳларнинг кўрсаткичларини назорат гуруҳлари билан солиштирганда фарқларнинг аҳамияти $p < 0,05$.

Аллоксаннинг асосий таъсир механизми - бу реактив кислород турларининг шаклланиши бўлиб, улар кам антиоксидант химояга ега бўлган ошқозон ости безининг б-Лангерганс хужайраларини йўқ қилишга олиб келади. Аллоксан билан қўзғатилган қандли диабетнинг кечиши буйрак усти безлари тизими фаоллашувининг оғирлиги билан боғлиқ, бу эса инсулин ишлаб чиқарувчининг дастлабки шикастланишидан кейин 1-тоифа қандли диабет механизмларида ушбу гормонал тизимнинг реактивлигининг муҳим ролини кўрсатади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Агарков, А.А. Активность супероксиддисмутазы и каталазы в сердце крыс со стрептозоциновым сахарным диабетом 2 типа при введении SKQ1/ А.А. Агарков, Т.Н. Попова, Я.Г. Воронкова, В.В. Уразова// Вестник современных исследований.- 2017.- № 10 (1).- С. 6-8.
2. Волчегорский, И.А. Влияние реамберина и а-липоевой кислоты на устойчивость к острой церебральной ишемии при экспериментальном сахарном диабете/ И.А. Волчегорский, И.Ю. Мирошниченко, Л.М. Рассохина, Р.М. Файзуллин// Журнал неврологии и психиатрии.- 2016.- № 6.- С. 53-59.
3. Гайдарова А. П., Корощенко Г. А., Айзман Р. И. Влияние куркумы и куркумина на углеводный обмен при аллоксан-индуцированном сахарном диабете у крыс //Современные проблемы науки и образования. – 2014. – №. 5. – С. 597-597.
4. Abboud RS, Ribeiro ICA, Pereira VA, Corrêa LBN, Boaventura GT, Chagas MA. Guarana (Paullinia cupana) consumption improves hepatic and renal parameters in alloxan-induced diabetic rats. //Nutr Hosp. 2020 Apr 16;37(2):343-348.
5. Akindele AJ, Otuguor E, Singh D, Ota D, Venebo AS. Hypoglycemic, antilipidemic and anti-oxidant effects of valproic acid in alloxan-induced diabetic rats. //Eur J Pharmacol. 2015 Sep 5;762:174-83.
6. Athamneh NA, Tashtoush BM, Qandil AM, Al-Tanni BM, Obaidat AA, Al-Jbour ND, Qinnah NA, Al-Sou'od K, Al-Remawi MM, Badwan AA. A new controlled-release liquid delivery system based on diclofenac potassium and low molecular weight chitosan complex solubilized in polysorbates. //Drug Dev Ind Pharm. 2013 Aug;39(8):1217-29.
7. Elangovan A, Subramanian A, Durairaj S, Ramachandran J, Lakshmanan DK, Ravichandran G, Nambirajan G, Thilagar S. Antidiabetic and hypolipidemic efficacy of skin and seed extracts of Momordica cymbalaria on alloxan induced diabetic model in rats. //J Ethnopharmacol. 2019 Sep 15;241:111989.
8. Gati M. A. Physiological and histological study of experimental diabetes mellitus by alloxan. //International Journal of Advanced Research. 2016;4(3):1814-1818
9. Prabakar K, Udhumansha U, Qushawy M. Optimization of Thiolated Chitosan Nanoparticles for the Enhancement of in Vivo Hypoglycemic Efficacy of Sitagliptin in Streptozotocin-Induced Diabetic Rats. //Pharmaceutics. 2020 Mar 26;12(4):300.

Иқтибос учун: Шеров Ш.А., Шукуров И.Б., Иноятова Ф.Х. Метформин ва хитозаннинг аллоксан қўзғатадиган диабетдаги метаболитик жараёнларга таъсири // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2025. – № 5(19). – Б. 1220–1222. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17463737>